

ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR ESHITUV IDROKINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA OLIB BORILADIGAN KORREKSION-PEDAGOGIK ISHLAR TIZIMI TAKOMILLASHTIRISH

Nurova Shaxruza

Qo'qon davlat pedagogika instituti surdopedagogika yo`nalishi 1-kurs magistranti

shahruzanurova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada, zaif eshituvchi bolalarning eshituv idrokini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha korreksion-pedagogik ishlanmalar va samarali usullar ko'rib chiqiladi. Eshitish nuqsonlari bolalarning ta'lim va ijtimoiy integratsiyasini qiyinlashtiradi, shuning uchun eshituv idrokini rivojlantirish nafaqat kommunikativ, balki o'z-o'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga ham yordam beradi. Maqolada O'zbekiston va dunyo bo'yicha zaif eshituvchi bolalar soni, eshitish nuqsonlarining sabablaridan to innovatsion yondashuvlar va kognitiv treninglar yordamida ularni rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Zaif eshituvchi bolalar, Eshituv idrokini rivojlantirish, Korreksion-pedagogik ishlar, Eshitish nuqsonlari, Ta'lim jarayoni, Ijtimoiy integratsiya, Kognitiv treninglar, Innovatsion texnologiyalar

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Нурова Шахруза

Коканский государственный педагогический институт имени Мукими,

Студентка 1 курса магистратуры

shahruzanurova@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются коррекционно-педагогические подходы и эффективные методы развития слухового восприятия

у детей с нарушениями слуха. Проблемы слуха значительно осложняют процесс обучения и социальной интеграции детей, поэтому развитие слухового восприятия способствует не только улучшению коммуникативных навыков, но и развитию самоосознания и уверенности в себе. В статье приведены данные о числе детей с нарушениями слуха в Узбекистане и мире, причины нарушения слуха, а также рекомендации по их коррекции с использованием инновационных подходов и когнитивных тренировок.

Ключевые слова: Дети с нарушениями слуха, Развитие слухового восприятия, Коррекционно-педагогическая работа, Нарушения слуха, Процесс обучения, Социальная интеграция, Когнитивные тренировки, Инновационные технологии.

THE SYSTEM OF CORRECTIVE-PEDAGOGICAL WORK FOR DEVELOPING AUDITORY PERCEPTION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Nurova Shaxruza

Kokan State Pedagogical Institute named after Mukimi, 1st-year master's student of
deaf pedagogy

shahruzanurova@gmail.com

Annotation: This article discusses corrective-pedagogical practices and effective methods for developing auditory perception in children with hearing impairments. Hearing problems significantly hinder the educational and social integration processes, and therefore, improving auditory perception helps enhance not only communication skills but also self-awareness and confidence. The article presents data on the number of children with hearing impairments in Uzbekistan and worldwide, the causes of hearing loss, as well as practical recommendations for addressing these issues through innovative approaches and cognitive training.

Key words: Children with hearing impairments, Auditory perception development, Corrective-pedagogical work, Hearing impairments, Educational process, Social integration, Cognitive training, Innovative technologies.

Eshitish - insonning tovushlarni qabul qilish va tushunish qobiliyatidir. Bu jarayon, asosan, quloq orqali amalga oshiriladi va insonning atrof-muhit bilan muloqot qilishida, boshqa insonlar bilan aloqa o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Eshitish nuqsonlari esa insonlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan, eshitish muammolari ijtimoiy integratsiyani, ta'lim jarayonini va umumiy rivojlanishni qiyinlashtiradi. Bu muammolar o'z-o'zini anglash va kommunikativ qobiliyatlarga ham ta'sir qiladi. Jahon bo'yicha 466 milliondan ortiq inson eshitish muammolarga duch kelmoqda. Bolalar o'rtasida esa, taxminan, 34 million bola eshitish nuqsonlaridan aziyat chekadi. Eshitish muammolari asosan genetik, infeksiyalar, shikastlanish yoki tug'ilish davrida yuzaga keladigan muammolar bilan bog'liq bo'lib Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, eshitish qobiliyatini yo'qotishning eng keng tarqalgan sabablari orasida shular mavjud:

- Eshitish yo'llarida infeksiyalar (masalan, otit).
- Quloqdagi shikastlanishlar.
- Ovozning uzoq muddatli ta'siri (masalan, baland ovozli muhitda ishlash).

O'zbekistonda zaif eshituvchi bolalar bo'yicha aniq statistik ma'lumotlar ko'rsatish qiyin, chunki bu sohada muntazam yangilanadigan statistikalari mavjud. Biroq, umumiy ma'lumotlar va tahminlarga ko'ra: O'zbekistonda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar soni har 1000 boladan 1-3 tasini tashkil qiladi. Bu esa taxminan 0.1% - 0.3% ga to'g'ri keladi. O'zbekiston bo'yicha, 6-16 yoshdagi bolalarning taxminan 5-7 foizi eshitish nuqsoniga ega va ular turli ta'lim muassasalarida ta'lim olishmoqda. So'nggi yillarda, jamoatchilik va davlat tomonidan zaif eshituvchi bolalarga yordam berish, ularning ta'lim va ijtimoiy integratsiyasi masalalariga e'tibor oshmoqda. 2021-yilda o'tkazilgan aholi ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, eshitish muammolari bo'lgan bolalar uchun maxsus xizmatlar va dasturlarni kengaytirish zarurligi ta'kidlangan. Dunyo va O'zbekiston bo'yicha eshitish muammolari jiddiy masala sifatida davom

etmoqda. Statistikalari shuni ko'rsatadiki, eshituv qobiliyati zaif bolalar uchun ta'lim va ijtimoiy integratsiya jarayonida qo'shimcha yordam va resurslar zarur. O'zbekiston Sog'liqni Saqlash tizimida va ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalar va yondashuvlar yordamida bu muammolarni hal qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar davom ettirilmoqda.

Zaif eshituvchi bolalar uchun eshituv idrokini rivojlantirishda korreksion-pedagogik ishlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim bolalarning ta'lim jarayonida samaradorligini oshirish, ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash va o'z-o'zini anglashini rivojlantirishga qaratilgan. Zaif eshituvchi bolalar uchun eshituv idrokini shakllantirish, ularning ta'lim va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhimdir. Zaif eshituvchi bolalar ko'pincha ijtimoiy va ta'limiy qiyinchiliklarga duch keladilar. Eshituv idrokini rivojlantirish, nafaqat ularning kommunikativ qobiliyatini, balki o'z-o'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchni ham oshiradi.

Zaif eshituvchi bolalarning eshituv idrokini korreksion mashg'ulotlarda rivojlantirish uchun bir qator samarali usullar mavjud:

1. Individual yondashuv: Har bir bolaning eshitish qobiliyatiga mos ravishda individual dasturlar tayyorlash. Bu bolalarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olishni ta'minlaydi.

2. Ovozni farqlash mashqlari: Turli ovozlarni tanish va farqlashga yordam beradigan mashqlar, masalan, ovozlarni o'yin orqali ajratish.

3. Ovozli va vizual materiallar: Ovozlarni yanada samarali qabul qilish uchun vizual materiallar, masalan, suratlar, animatsiyalar va videolar qo'shish.

4. Interaktiv o'yinlar: Eshituv idrokini rivojlantiruvchi interaktiv o'yinlar, bu bolalar o'ynash orqali eshitish va muloqot qobiliyatlarini oshirish imkonini beradi.

5. Tinglash va tushunish mashqlari: Qisqa hikoyalar yoki qo'shiqlardan foydalanib, bolalarga tinglash va tushunishni rivojlantirish. Savollar berish va muhokama qilish orqali ularga e'tibor qaratish.

6. Qo'llab-quvvatlash vositalari: Maxsus audiologik qurilmalar va boshqa yordamchi texnologiyalar yordamida bolalarga eshitish jarayonida yordam berish.

7. Ijtimoiy muloqot: Boshqa bolalar bilan ijtimoiy o‘yinlar o‘tkazish orqali kommunikativ qobiliyatlarni oshirish. Ushbu faoliyatlar bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

8. Eshitish muhitini optimallashtirish: Korreksion mashg‘ulotlar o‘tkaziladigan joyni shovqinsiz va qulay muhitda tashkil etish, bu esa bolalarning diqqatini jamlashiga yordam beradi.

Zaif eshituvchi bolalar eshituv idrokini rivojlantirish bo‘yicha olib boriladigan korreksion-pedagogik ishlar tizimini takomillashtirish uchun bir qator zamonaviy yondashuvlar va usullar mavjud:

Kognitiv treninglar - bu bolalar va kattalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tizimli faoliyatlar va metodlar to‘plami. Bu treninglar asosan diqqat, xotira, fikrlash, muammoni hal qilish va boshqa intellektual ko‘nikmalarni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi. Zaif eshituvchi bolalar uchun kognitiv treninglar eshituv idrokini va boshqa muhim ko‘nikmalarni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kognitiv treninglarning asosiy tamoyillari:

1. O‘qituvchilar va mutaxassislar ishtiroki: Treninglarni mutaxassislar tomonidan boshqarish zarur, chunki ular bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olishlari va maxsus metodlarni qo‘llashlari mumkin.

2. Mashg‘ulotlar va faoliyatlar: Kognitiv treninglar turli faoliyatlar va o‘yinlarni o‘z ichiga oladi, masalan, mantiqiy o‘yinlar, muammoni hal qilish topshiriqlari va xotira o‘yinlari.

3. Doimiy kuzatish va baholash: Trening jarayonida bolalarning yutuqlarini doimiy ravishda kuzatish va baholash zarur, bu ularning rivojlanishini o'lchash va kerakli o'zgartirishlarni kiritish imkonini beradi.

Kognitiv treninglarning usullari:

1. Mantiqiy fikrlash mashg'ulotlari: Mantiqiy o'yinlar va jumboqlar bolalarga fikr yuritish va analitik qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Misol uchun, "Sudoku" yoki "Krossvord" kabi o'yinlar.

2. Eshituv qobiliyatini rivojlantirish: Eshituv qobiliyatini rivojlantirish uchun maxsus kognitiv treninglar, masalan, audiologik mashg'ulotlar, bolalarga ovozlarni tanib olishga va eshituv signallarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

3. Xotira mashg'ulotlari: Xotira qobiliyatini oshirish uchun turli xil xotira o'yinlari va kartalar, jumladan, "Memorization Games" kabi treninglar qo'llaniladi.

4. Diqqatni rivojlantirish: Diqqatni saqlash va yaxshilash uchun mashqlar, masalan, "Fokus" o'yinlari va vizual diqqatni talab qiladigan faoliyatlar.

Sensorli integratsiya- bu bolalarning turli hissiy tajribalarini birlashtirish va ulardan ma'lumot olish qobiliyatini rivojlantirish jarayonidir. Bu yondashuv, bolalarning muhitdan olingan turli xil hissiy ma'lumotlarni, masalan, eshitish, ko'rish, teginish va boshqa hissiyotlarni birlashtirib, samarali tarzda talqin qilishga yordam beradi.

Sensorli integratsiyaning asosiy tamoyillari:

1. Hissiy ma'lumotlarni qayta ishlash: Bolalar turli sensorli stimullarni qanday anglashlarini o'rganishadi. Masalan, eshitish va ko'rish ma'lumotlarini bir vaqtning o'zida ishlatish orqali muhitni yaxshiroq tushunishadi.

2. O'zaro bog'liqlik: Sensorli integratsiya muvozanatni saqlash va muhitga moslashishga yordam beradi. Bu, masalan, bola bir vaqtning o'zida ovozlarni va tasvirlarni kuzatganida qanday qilib ulardan birlashtirilgan ma'lumot olishni o'rganishi bilan bog'liq.

3. Ijtimoiy ko'nikmalar: Sensorli integratsiya ijtimoiy muloqotni rivojlantirishga ham yordam beradi. Bolalar boshqalar bilan muloqotda turli sensorli ma'lumotlarni birlashtirishni o'rganishadi, bu esa ularning ijtimoiy qobiliyatlarini oshiradi.

Sensorli integratsiyaning amaliy usullari:

1. O'yinlar: Sensorli o'yinlar, masalan, "Hissiyotlarni top" o'yini orqali bolalar turli hissiy tajribalarni birlashtirishga yordam beradigan vazifalarni bajaradilar.

2. Faoliyatlar: Sensorli integratsiya uchun maxsus faoliyatlar, masalan, teginish va eshitish stimullari bilan bog'liq ishlar, bolalarning hissiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

3. Darslar: O'qituvchilar sensorli integratsiya asosida darslarni o'tkazishlari mumkin. Misol uchun, bolalar rasm chizish, musiqa tinglash yoki fizik faoliyatlarni bajarish orqali bir nechta hissiy tajribalarni birlashtirishni o'rganadilar.

Sensorli integratsiya zaif eshituvchi bolalarning eshituv idrokini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul bolalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va ularning hayot sifatini yaxshilaydi. Ushbu yondashuvni amalga oshirishda, professional yordam va ota-onalarning faol ishtiroki muhimdir.

Zaif eshituvchi bolalarning eshituv idrokini shakllantirish, ularning ta'lim va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun juda muhimdir. Samarali usullar, masalan, o'qituvchining individual yondashuvi, multimedia texnologiyalari, o'yinlar va faoliyatlar bolalar eshituv qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Oila ham bolalar uchun muhim qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib, ularning rivojlanishiga yordam berishi kerak. Innovatsion yondashuvlar, masalan, kognitiv treninglar va sensorli integratsiya usullari, eshituv idrokini yaxshilashda samarali vositalar hisoblanadi. Ularning muvaffaqiyatli rivojlanishi jamiyat va oilaning birgalikdagi sa'y-harakatlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rosenblum, L. D. (2008). Eshitish rivojlanishi va o'rganish: Tovushning til va muloqotdagi roli.

2. Katz, J., & Henderson, D. (2016). O'qituvchining eshitish nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashdagi roli. *Journal of Educational Psychology*, 108(3), 263-275.

3. Schneider, M. (2009). Eshitish nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun kognitiv treninglar. In: Kognitiv trening qo‘llanmasi: Hayot davomida rivojlanish nuqtai nazari. Springer.
4. Pisoni, D. B., & Geers, A. E. (2000). Ishlash xotirasi va nutqni eshitish qobiliyati: Kochlear implantlardan foydalanuvchi eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 43(3), 1264-1282.
5. Marschark, M., & Knoors, H. (2012). Eshitish nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni ta’limi: Global asos yaratish. Oxford University Press.
6. Pelymskaya T. V., Shmatko N. D. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning og‘zaki nutqini shakllantirish, 2003;
7. Nazarova L. P. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarda eshitish idrokini rivojlantirish metodologiyasi, 2001.
8. Bazurina A. G. Oilada eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning eshitish idrokinni rivojlantirish.